

Racionalidad, Cultura y Equidad Social: Una reflexión al mundo actual

Ismael Hernández Riaño

Estudiante Doctorado en Gerencia Publica y Política social, Universidad de Baja California

Resumen

Entender como confluyen la racionalidad, el conocimiento científico y el fenómeno cultural en busca de un sentido de equidad social, tan necesario en un mundo actual a veces tan regido por el mercantilismo, el consumismo, el afán del desarrollo y el uso excesivo de tecnicismos.

En una segunda instancia, se busca hacer una aproximación al análisis de los problemas de tipo social ¿cómo, porqué y para qué? El ser humano busca el anhelado progreso con el fin lograr el bienestar, la racionalidad y los métodos lógicos transforman el mundo y también la humanidad. El ser humano cada día entiende más el Universo y el conocimiento cada día amplía sus fronteras, la ciencia logra su propósito y las ciencias sociales comprenden sus beneficios.

Surge entonces el cuestionamiento si para el hombre racional como resultado del avance científico, su propósito es la acumulación de bienestar o si por el contrario es el compartir con la comunidad y encontrar un avance colectivo como un acercamiento a la equidad social, es el reto al que se enfrentan las ciencias sociales en la actualidad.

Abstract

Understand how rationality, scientific knowledge and cultural phenomenon converge in search of a sense of social equity, so necessary in a world today that is sometimes governed by mercantilism, consumerism, the desire for development and the excessive use of technicalities.

In a second instance, an attempt is made to approach the analysis of social problems, how, why and for what? The human being seeks the desired progress in order to achieve well-being, rationality and logical methods transform the world and also humanity. The human being increasingly understands the Universe every day and knowledge is expanding its frontiers, science accomplishes its purpose and the social sciences understand its benefits.

The question then arises whether, for the rational man as a result of the scientific advance, his purpose is the accumulation of well-being or if, on the contrary, it is sharing with the community and finding a collective advance as an approach to social equity, it is the challenge to That are facing the social sciences today

Introducción

El ser humano en su esfuerzo por entender el universo, ha presentado postulados y tendencias que se institucionalizaron en las escuelas del conocimiento, estas ideas se fortalecieron y se materializaron, teniendo como resultado, un mundo que se desarrolla de forma acelerada, poniendo en práctica lo que se ha logrado a través conocimiento científico, desarrollo en el mundo industrial, en la medicina y en los modelos de “nueva administración”, que han olvidado los sustentos que le dieron origen: “El bienestar del ser y el respeto con las demás especies y por los recursos naturales”. El afán por el desarrollo y por lo que se piensa es la “verdad absoluta” de la actual sociedad, sin tener en cuenta la esencia del ser, y es entonces cuando es necesario que las ciencias humanas retomen su preocupación inicial: “el comportamiento del hombre”.

La racionalidad científica, es el horizonte a la solución de problemas sociales, la concepción de criterios lógicos, permiten determinar los pasos a seguir, según reglas establecidas y aceptadas por la humanidad, así de forma colectiva en el transcurrir de los tiempos, han permitido superar las barreras de la ignorancia y ampliar los límites del conocimiento.

El ser humano en la búsqueda de solución a los males que lo aquejan, de entender el mundo que lo rodea, de facilitar sus formas de vivir y de querer dominar su entorno, genera, trasmite y perfecciona diferentes métodos, para la humanidad el conocer hace parte de lo cotidiano, al trabajo vital y la relación con el medio ambiente. El conocimiento trasciende en las generaciones y así, lo que hoy es una forma sencilla de realizar las cosas, ha sido el resultado de cuidadosas observaciones, sin limitar que el

conocimiento solo sea aplicable a las labores básicas del sustento, sino que permita explorar y conocer el mundo.

En la prehistoria ya se evidencia resultados, y es así como aparece mapas, explicaciones de los fenómenos, catálogos de las estrellas etc., estos análisis primarios basados en la observación y la racionalidad lograron su propósito, permitieron transformar las formas de vida y entregarlo como legado, para que generaciones posteriores experimenten y consigan ir más allá del límite..

¿ Por qué y para qué el ser humano necesita comprender el mundo?, ¿Cómo el conocimiento se institucionaliza? y ¿Cuál es la esencia de su origen?, y posteriormente cómo se materializa los resultados y beneficios de la ciencia, años de evolución, que iniciaron desde tan solo tendencias desarrolladas de la simple práctica del diario vivir y la observación, hasta la revolución actual, donde el mercantilismo resultado de la industrialización y de la revolución tecnológica convierte al ser humano como el mayor beneficiario, o desde otros aspectos también como víctima de una sociedad que lo impulsa a consumir cada día más, así, desplazando las relaciones interpersonales, el compartir con su familia y en general el concepto que se tenía de calidad de vida, es como lo expone Carrizosa Julio, (2015). “El ‘buen vivir’ apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el individuo”, es el hombre en armonía con su entorno, premisa que no está enfocada a un ideal, sino por el contrario, es lo que dio inicio al ser racional.

¿Por qué razón surgen las reglas o criterios lógicos?

El ser humano se cuestiona por su existencia, el entender el mundo y las tareas que desarrolla en busca del mismo sustento; las respuestas se convierten en tendencias que son aceptadas por la sociedad como sentido común y puestas en práctica hasta lograr institucionalizar estas ideas, así lo explica Cañas Duban,(2015): “Así, dar cuenta de la estructura normativa que constituye a las prácticas científicas es la clave para la comprensión del sentido en el cual la ciencia es la empresa racional. El esclarecimiento de esta estructura normativa tiene que ver con entender, la naturaleza de las normas que gobiernan la investigación científica y, más precisamente, la fuente de la que proviene su fuerza normativa”. La humanidad al tener respuesta a las inquietudes por medio de “simples pasos a seguir”, que luego se fortalecen y son las normas lógicas que permiten satisfacer el continuo cuestionamiento humano.

Los resultados de la observación para entender los fenómenos de la naturaleza, desarrollos de herramientas, las técnicas para mejorar los procesos y un intento por explicar la misma existencia, son analizados por el hombre y se convierten en su forma de operar y en tendencias aceptadas por la sociedad.

Análisis de las corrientes filosóficas y después de resolver diferentes discusiones, las actividades de los hombres de ciencia de la antigüedad trasciende en el progresó de la humanidad como resultado de un método que pretende asegurar la realización de objetivos, en palabras de Artigas Mariano (1994) “si lo que se pretende es asegurar el progreso de la ciencia, ¿puede pretenderse hacerlo mediante unas normas que se anticipen realmente a tal progreso ¿dónde encontrarán tales normas la garantía de

su eficacia?” la lógica ya hace parte del sentido común del ser humano, crecen la figura de pensadores y entre ellos se encuentra filósofos como Karl Popper en un intento por explicar el método científico.

Las actividades del Círculo de Viena que inician en 1910, ligadas a la creación de la filosofía de la ciencia, intenta responder a la cuestión de qué es la actividad científica y cuál es su racionalidad propia, brinda una visión positivista que se hereda de Augusto Comte, la reflexión sobre el método científico, toma su impulso y así como motor intelectual de esta revolución, es importante encontrar una lógica que es capaz de unir la ciencia y dar consistencia al método científico, lo expone López Pablo en su obra El positivismo. El círculo de Viena. Karl Popper “De ahí, nace uno de los principios esenciales del pensamiento del círculo de Viena: el criterio empírico de significado. Con él se puede saber y verificar las proposiciones esenciales del saber filosófico y construir el conocimiento del mundo desde su concepción científica”.

Las normas científicas se consideran instituciones que presentan soluciones a problemas comunes de la humanidad, diferentes técnicas, enfoques de modelos y la industrialización, que son materializadas en resultados como: métodos, descubrimientos en medicina, la industria etc son creadas para beneficio de la sociedad, Solé, Ricard (2012) enfatiza en que: “Estamos retando a los límites que la naturaleza nos impone. Ya no estamos soñando con simular mundos virtuales, con crear nuevos organismos y con dar soluciones a enfermedades. El desarrollo es real.”

¿El conocimiento científico en la búsqueda de solución a los problemas de la Humanidad?

En la época actual el hombre se desplaza a gran velocidad, podría considerarse como la revolución de la información, las respuestas a las inquietudes de forma casi inmediata, entender los fenómenos, el sostenimiento básico y otras necesidades primarias que se supone, ya han sido superadas a través de la historia, olvidando el general de la población y lo que se define como “sectores rezagados” que no ha podido superar problemas como la simple satisfacción de las necesidades básicas vitales.

Pero surge la inquietud, la humanidad, ya encontró, en esa búsqueda incesante del conocimiento, o simplemente cada día surgen otras necesidades, otras formas de vivir deseadas, nuevos postulados, que van más allá del quehacer diario y donde lo ideal de generaciones anteriores ahora simplemente deja de serlo y se inicia un nuevo reto, una nueva imagen de lo deseado.

Este problema es un efecto normal de la era mercantilista, aceptada y deseada por la sociedad, pero se convierte en un problema social y es crítico en la medida que afecta directamente a la población vulnerada, en sus derechos fundamentales, cuando a un sector se le niega derechos fundamentales y se encuentra situaciones como la carencia del simple sustento. No podríamos definir, desarrollo de la humanidad sin primero erradicar en su totalidad, la llamada pobreza extrema, que deja de ser un simple deseo de escalar en a un mejor status social y se sumerge en la problemática de ausencia del básico vivir y los derechos fundamentales.

El ser racional resultado de años de historia y del desarrollo científico, no puede concebir la idea de atesorar estos beneficios, mientras que una parte de la población se le niega los servicios básicos, por supuesto que el conocimiento científico es la solución a los grandes problemas sociales y de ahí surge la importancia de las ciencias humanas como columna vertebral para analizar, reflexionar, pensar y estudiar esta problemática.

¿Por qué se constituye en un problema social la inequidad en la distribución del ingreso?

Los Estados en el afán de atender necesidades, generan programas de atención, prestando servicio de salud, educación, servicios básicos entre otros, pero aun así con una distribución inequitativa, sin poder lograr la transparencia y como lo afirma Carvajal German (2012) “Excelencia en el servicio y corrección en el gasto de dinero público son dos premisas de orden ético que, en principio, rigen para toda institución estatal. La naturaleza de este régimen no es ontológica, es deontológica, lo cual significa que su cumplimiento depende de la voluntad de los individuos” Así las cosas, los modelos ideales, son permeados por intenciones particulares que muchas veces son alejadas de la acertada solución para satisfacer las necesidades reales de la población.

En estos tiempos, las costumbres y las tendencias culturales reducen el espacio a las relaciones interpersonales, el mercantilismo toma más fuerza, y peor aún, evoluciona y así, el deseo de consumir, ahora se convierte en una necesidad. Por otra parte, el bienestar se mide por la cantidad del poder adquisitivo y desde este punto de vista la distribución del ingreso no tiene mayor importancia, incluso desde el punto

de vista ético porque efectivamente ha sido aceptado por la sociedad.

La esencia de este problema radica en el efecto negativo para sectores de población que se le niega la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas o en algunos casos se despojan culturas y formas de vida simplemente porque son diferentes a la mayoría, por el irrespeto a los recursos naturales y el abuso con otras especies.

Lo ideal en la distribución del ingreso, desde mi punto de vista, no es la igualdad en la obtención de recursos, es la libertad del desarrollo como persona, como parte de la sociedad.

Este es la razón fundamental del planteamiento propuesto, el análisis real en la distribución, no visto solamente desde un punto de vista de cifras económicas, sino en la calidad de la gestión para cumplir el objetivo de desarrollo con equidad y superación de la pobreza.

Acercamiento a la solución

Como lograr la equidad, en este aspecto surgen diversidad de propuestas, que podría ser desde el punto de vista neoliberal, un tecnicismo indicaría el camino, tan solo dotar a la población vulnerable de su mínimo vital, recursos de entrega directa, educación y salud de calidad contratada para tal fin, análisis realizados a ligereza de un resultado estadístico, que probablemente solucionen parte de la situación.

¿Y por qué no buscar a fondo?, descartar las soluciones asistencialistas momentáneas y ver el oriente en la base del desarrollo humano, modificar el sistema educativo general, permitiendo que la bandera sea el conocimiento

que ha alcanzado las ciencias humanas, que deben ser parte fundamental en la educación moderna. En este sentido, Angel Xolocotzi y Mateos Castro José Antonio (2013) nos invitan a considerar “la reflexión que realizo Adam Smith con respecto a las posibilidades culturales del estudio de las humanidades. Así, no sorprende que el trabajo de Smith muestre consideraciones sobre la constitución de los estudios filosóficos, su relevancia y vitalidad en el contexto de la sociedad, su relevancia y viabilidad en el contexto de la sociedad del siglo xv en Europa. Más allá de lo anterior, Smith reconoce que son los filósofos los que han escudriñado el firmamento, la tierra, las profundidades de la psique humana y sin duda ofrece argumentos que evidencia la miopía de la práctica neoliberal de los tecnócratas actuales” esa es la razón por que la filosofía no debe encerrarse en sus propios postulados, sino para compartir los resultados del debate no, como experimento sino, como la idea de estar en el mundo.

La academia debe trascender en la solución, aliviar los resultados históricos de la población y finalmente constituirlos como parte productiva de las regiones, un desafío para escuelas de ciencias humanas, en la transformación cultural, con el firme propósito de obtener un mundo mejor.

Conclusiones

Racionalidad por defecto implica el bienestar general de la sociedad, por encima de todas las pretensiones particulares, una sociedad culta acepta la igualdad y desde mi opinión esta perspectiva es la lógica y el resultado del conocimiento de la humanidad, pretender algo

diferente sería retroceder a la era de la brutalidad humana.

La esencia del conocimiento, es el entender el comportamiento humano y el mundo que lo rodea, esta premisa no se debe medir con cifras monetarias, por esta razón acumular no hace parte de ello, bajo este enfoque no es posible ver la educación como medio apropiado para lograr acumular capital o la posibilidad de consumir mucho más que la demás población.

Base de toda sociedad es la instrucción de los individuos, de su formación para poder lograr entender y respetar el entorno, aceptarlo, adaptarse y vivir en comunidad, una población culta donde los asuntos materiales son un segundo plano y la prioridad es marchar sin dejar a nadie atrás. Esta instrucción es necesaria si lo que se pretende es lograr equidad social.

En el mundo moderno, se brinda educación con fines del mercado, el “hombre culto” pasa gran parte de su vida en formación, luego olvida la esencia que lo formó y ocupa el resto de su vida pretendiendo transformar su instrucción o “conocimiento” en beneficios monetarios propios, este principio rige a nuestra sociedad actual, y es lo que se permite que lo que definimos como “hombre culto”, no entienda el mundo, no respete su entorno y no le sea posible adaptarse a vivir en comunidad, el mundo está aceptando la “brutalidad humana” en un disfraz de culto.

En mi posición de pretender lograr “equidad social” no es la intención satanizar los seres humanos que encaminan su vida a la acumulación, o como se define hoy en día “lograr el éxito”, es más una reflexión en la que se espera que se entienda que desde esa posición se permite desviar la esencia del ser racional y

aceptar los intereses particulares sobre las cuestiones generales.

Referencias

1. Ángel X. y Mateos J. (2013) Los bordes de la filosofía; Educación, Humanidades y Universidad. México Itaca.
2. Artigas M. (1994) El desafío de la racionalidad, EUNSA, Pamplona, Pág. 98
3. Carvajal G.(2012) Sobre el discurso tecnológico de la modernidad, Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia Vol. 12. N 25 Pp. 37-60
4. Cañas D. (2015) El origen socio-histórico de la normatividad científica, Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia Vol. 15 N 31 Pp. 55-82
5. Carrizosa J, (2015) El buen Vivir en Colombia, El Espectador, recuperado de <http://www.elespectador.com/opinion/el-buen-vivir-en-colombia-i-columna-561457>
6. Keut H.(2005),The Philosophy of Karl Popper, Cambridge of University Press Recuperado en <http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam051/2004045179.pdf>
7. Los Estoicos segunda edición, (2001) Editorial Nueva acrópolis. Madrid.
8. López P. (1997) El Positivismo, Círculo de Viena, Karl Popper, Recuperado de <http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/fil/02/2401.asp>
9. Los Romanos,(1950) R. Barrow, Fondo de Cultura Económica de España, 52,
10. Mascaro L. (2011) El carácter derivado de la verdad del discurso científico en las lecciones del primer Heidegger, Revista Observaciones Filosóficas, Numero 13

11. Popper, K. (1977) La lógica de la investigación científica, Editorial. Tecnos, Madrid, 1977. Prefacio a la edición. inglesa 1959, pág. 16
12. Solé, R (2012) Vidas sintéticas: una aproximación revolucionaria a la ciencia, a la historia y a la mente, Solé, Ricard., Vol 15 N 31 Colección Metatemas 120. Tusquets Editores, 2012. Barcelona